

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1992-1996

Parte IV

*Facundo Comba-Marco-del-Pont*¹, *María Eréndira Luna Miranda*², *Omar Romero Arenas*³

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, ²Maestría en Actividad Física y Deporte para el Bienestar Humano, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, ³Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. *Correspondencia: facundo.comba@correo.buap.mx

Resumen

La cuarta entrega de los ocho artículos de historia se mostrará con numerosas presentaciones de cada juego. Una serie de artículos históricos sobre la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes desde la primera edición de los Juegos Olímpicos hasta la actualidad.

Han pasado los boicots y los Juegos Olímpicos continúan ahora con apertura en España donde hay una mayor participación en Natación. Llega uno de los favoritos, Alexandre Popov ya como nadador consolidado. Salen a la luz nadadores españoles y aparece la sirena Krisztina Egerszegi quien roba los reflectores, no solo por su calidad, sino también por su belleza. También hablaremos de Amy Van Dyken, nadadora estadounidense es ganadora de seis medallas de oro olímpicas entre 1996 y 2000. También se aborda el tema de los carteles y los printicon con innovadoras propuestas para estos Juegos Olímpicos

Palabras clave: Historia, natación, olimpiadas, nadadores

Abstract

The fourth installment of the eight story articles will be shown with numerous presentations of each game. A series of historical articles on the evolution of swimming throughout the Olympic Games, as well as different backgrounds from the first edition of the Olympic Games to the present.

The boycotts have passed, and the Olympic Games now continue with opening in Spain where there is greater participation in Swimming. One of the favorites arrives, Alexandre Popov already as an established swimmer. Spanish swimmers come to light and the mermaid Krisztina Egerszegi appears and steals the spotlight, not only for her quality, but also for her beauty. We will also talk about Amy Van Dyken, American swimmer, winner of six Olympic gold medals between 1996 and 2000. The issue of posters and printicon is also addressed with innovative proposals for these Olympic Games.

Key words: History, swimming, olympics, swimmers

Introducción

Se presenta hoy una serie de artículos históricos con respecto a la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes que se tienen desde la primera edición de las olimpiadas hasta nuestros días (1). Es una serie de 8 recopilaciones que van desde las primeras competencias olímpicas y como se ha ido desarrollando a lo largo de la historia.

Las referencias históricas de este bello deporte y como se fue transformando a través del tiempo. Los grandes nadadores han aportado a la natación por medio de sus hazañas, su forma de nadar o simplemente su particular manera de ejecutar los estilos. Así como los primeros ensayos sobre la mejora de los eventos, sobre todo, tras pasar eventos fuera de los juegos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, no sin dejar pasar la guerra fría que dejaron fuera de la competencia a grandes nadadores, así como también, por los mismos eventos, quedaron fuera esas competencias esperadas con nadadores rivales (2,3).

XXV JUEGOS OLIMPÍCOS
BARCELONA, ESPAÑA 1992

Cartel oficial de los Juegos Olímpicos 1992

Llegan los Juegos Olímpicos de Barcelona y por primera vez desde 1972, los Juegos no contaban con ningún tipo de boicot, debido a importantes cambios políticos globales. El apartheid había sido abolido en Sudáfrica. Luego fue la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania Oriental y Occidental. El comunismo había terminado y la Unión Soviética fue dividida en 15 países distintos que participaron como un "equipo unificado" (4).

El emblema oficial, diseñado por Josep Maria Trias de Barcelona, representa una figura humana dinámica en una postura que sugiere "alguien saltando un obstáculo" (que consistía en los cinco anillos olímpicos) y las líneas simples, gestuales redujo la caracterización de la figura a la cabeza (en el azul del Mediterráneo) los brazos abiertos en señal de hospitalidad (el amarillo del sol) y las piernas (un rojo vivo). Su lema, "Amigos Para Siempre" (en catalán Amics Per Sempre). Oficialmente denominados Juegos de la XXV Olimpiada) se celebraron en Barcelona, España, entre el 25 de julio y el 9 de agosto de 1992, aunque el torneo de fútbol comenzó el 24 de julio. Participaron 9356 atletas (6652 hombres y 2704 mujeres) de 169 países, compitiendo en 28 deportes y 257 especialidades. Tras su conclusión se celebraron los IX Juegos Paralímpicos entre los días 3 y 14 de septiembre. Participaron un total de 169 comités nacionales, siendo los primeros Juegos desde Múnich 1972 en los que no se produjo el boicot de ningún país. La vuelta a unos Juegos Olímpicos de Sudáfrica, que no tomaba parte en los mismos desde 1960, tras el fin del apartheid, de Cuba que no lo hacía desde la edición de Moscú 1980 y la de la Alemania reunificada fueron los regresos más reseñables. Fue también la última edición en que las exrepúblicas soviéticas participaron bajo la misma bandera, en este caso la bandera olímpica, y bajo el mismo nombre "Equipo Unificado". Si bien las repúblicas bálticas Estonia, Letonia y Lituania lo hicieron ya como países independientes por primera vez desde 1936.

Swimming

Pictograma para natación de 1992

Con el diseño gráfico de Josep Maria Trias, para estos pictogramas, el acento se pone en el aspecto artístico, así como la analogía con el emblema de los Juegos, que también fue diseñado por Trias. Al igual que el personaje del emblema, que se

componen de líneas que recuerdan los de un trazo de pincel y se forman en tres partes: la cabeza, los brazos y las piernas. El tronco no está representado, pero se sugiere por los otros elementos. Por último, los pictogramas y emblema pretenden transmitir un movimiento dinámico, abierto y humano (5).

KRISZTINA EGERSZEGI

En natación, la húngara Egerszegi se convierte en la reina de los Juegos al ganar tres medallas de oro en los 100 metros y 200 metros espalda y 400 metros combinados. En Seúl había obtenido la medalla de plata en 100 metros y oro en 200 metros espalda.

La historia de esta nadadora húngara especialista en pruebas de espalda y combinados, y ganadora de siete medallas olímpicas (cinco de ellas de oro) entre los juegos de Seúl 1988, Barcelona 1992 y Atlanta 1996. Posee el actual récord mundial de los 200 metros espalda con 2:06:62 logrado en 1991 y en su país la conocen por el diminutivo de "Eger".

Krisztina Egerszegi ha sido una de las mejores nadadoras de la historia, aunque no ha tenido el reconocimiento mediático que sus hazañas merecían. Fue un caso extraordinario de precocidad deportiva. Empezó a nadar con apenas 4 años en el club Spartacus en su ciudad natal, y muy pronto sus entrenadores se dieron cuenta de que estaba ante una deportista de cualidades extraordinarias (6).

Krisztina Egerszegi en 1992

A los 12 años empezó a trabajar con Kiss Laszlo, que sería su entrenadora lo largo de toda su carrera. Laszlo era uno de los mejores entrenadores del país, y con sus métodos innovadores (como por ejemplo entrenar en un carril más estrecho de lo normal para así mejorar el movimiento de rotación de los brazos), fue el encargado de pulir el diamante en bruto hasta convertir a Krisztina en la mejor espaldista del mundo.

Su primera competición importante fueron los Campeonatos de Europa de 1987, cuando solo tenía 13 años, y aunque no ganó ninguna medalla, se metió en las finales de dos pruebas.

Lo más asombroso llegaría en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, donde con solo 14 años enfrentaba a las poderosas representantes de Alemania Oriental, mucho más expertas y corpulentas (Krisztina solo pesaba 45 kg), consiguió hacerse con la medalla de oro en los 200 metros. espalda, y con la de plata en la prueba de 100 metros. espalda, donde solo fue superada por la alemana Kristin Otto, la gran estrella de los juegos y que ganaría seis medallas de oro. Con esto Krisztina se convertía en la deportista más joven que ganaba una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos (incluyendo todos los deportes, no solo la natación).

Krisztina Egerszegi en 1992

Los Juegos de 1988 consagraron a Krisztina Egerszegi como la nueva reina de las pruebas de espalda, con un futuro realmente prometedor y en los años que siguieron confirmó los mejores pronósticos.

Los Campeonatos de Europa de Bonn en 1989 no fueron sin duda su mejor competición, y se le resistió la victoria ante las nadadoras alemanas. Así, solo pudo sumar tres medallas de plata, siendo superada por Kristin Otto en los 100 metros espalda, Dagmar Hase en los 200 metros espalda y Daniela Hunger en los 400 metros, estilos combinados.

Pero en los años siguientes ya nadie pudo con la nadadora húngara, en los Campeonatos del Mundo de Perth, Australia, a principios de 1991, ganó dos medallas de oro en 100 y 200 metros espalda.

En ese mismo año durante el verano se disputaron en Atenas los Campeonatos de Europa, donde no solo venció en 100 y 200 metros espalda, sino que en ambas pruebas estableció récords del mundo. Ahora ya nadie podía discutir su dominio. De forma especial su récord de 200 metros espalda es tan impresionante que fuera superado hasta 2012. Para rematar su brillante actuación en estos campeonatos, ganó un tercer oro en los 400 metros combinados.

Si los Juegos de 1988 fueron los de su encumbramiento, los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 la convertirían casi en una leyenda. En las Alcobas de Picornell de la capital catalana ganó tres medallas de oro (100 y 200 metros espalda y 400 metros combinados), y con ello fue la indiscutible reina de la piscina en estos juegos. Era la cuarta nadadora en la historia que ganaba tres oros en pruebas individuales en unos Juegos, tras Debbie Meyer, Janet Evans y Kristin Otto.

Convertida en la mejor del mundo sin discusión continuó ganando títulos. En los Campeonatos de Europa en Sheffield 1993, sumó cuatro medallas de oro individuales, incluyendo la de 200 metros mariposa, una prueba que nunca había disputado a alto nivel.

En los Campeonatos Mundiales de Roma 1994 sufrió la primera gran decepción de su imparable carrera, pues fue batida en su mejor prueba, los 200 metros espalda, por una nadadora desconocida china llamada He Cihong, teniendo que conformarse únicamente con una medalla de plata. Parecía que esto era el principio del fin de su carrera, y que tendría muy difícil conseguir su gran objetivo: ser la primera mujer que gana cinco oros olímpicos en pruebas individuales de natación.

Tras otras dos medallas de oro en los Campeonatos de Europa de Viena en 1995 (200 metros espalda y 400 metros estilos) llegó a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, donde iba a poner punto final a su carrera deportiva, con apenas 22 años. Y lo hizo de la mejor manera posible, ganando la medalla de oro de los 200 metros espalda por tercera vez consecutiva, además de un bronce en los 400 metros estilos (7).

Antes que ella solo una nadadora había ganado tres veces la misma prueba en tres Juegos distintos, la legendaria australiana Dawn Fraser, que fue oro en los 100 metros libres en 1956, 1960 y 1964. Lo que nadie había hecho nunca es ganar cinco medallas de oro en pruebas individuales de natación, algo que Krisztina Egerszegi fue la primera en la historia en conseguirlo.

Tras su retirada disfrutó del merecido descanso tras años de privaciones y agotadores entrenamientos. Puso un restaurante en Budapest, y actualmente está casada con Ádám Vigassi y es madre de tres hijos.

Krisztina Egerszegi fue y es poco conocida fuera de su país, aunque allí la adoran. La discreción con la que siempre llevó su vida y su carrera hace que, pese a su impresionante palmarés, que la convierte con seguridad en la mejor nadadora mundial de los últimos 20 años, no tenga el reconocimiento de otras estrellas mucho menos dotadas pero que han explotado mejor su imagen a nivel publicitario.

El Comité Olímpico Internacional le dio un merecido reconocimiento en 2001 otorgándole su máxima distinción, la Orden Olímpica de Oro que le fue entregada en Lausana por su presidente Juan Antonio Samaranch.

Nicole Haislett de Estados Unidos, también gana 3 medallas en los juegos de Barcelona gracias a su participación dentro del equipo femenino en relevos.

Por otra parte, el español, Martín López Zubero ganó los 200 metros espalda, siendo la primera medalla de oro en la historia de la natación española.

ALEXANDRE POPOV

Durante la olimpiada de Barcelona 1992, comienza el legado del ruso Alexandre Popov ganando los 100 metros con 49.02 y los 50 metros con 21.91 imponiendo nueva marca mundial. Por su parte las chinas ganaron Yang Wenyi en 50 metros y Zhuang Yong en 100 metros con nueva marca de 54.65.

Alexandre Popov en 1999

Aprovechando la mención, se hace un paréntesis dentro de la historia para abarcar la trayectoria deportiva de Alexandre Popov, su primera competición internacional fue en el Campeonato Europeo de Natación de 1991 celebrado en Atenas donde compitió con el equipo de la Unión Soviética y ganó tres medallas de oro, una en los 100 metros libres, la segunda en los relevos 4x100 metros libres y la tercera en los relevos 4x100 metros estilos. Al año siguiente, Popov ganó los 50 y 100 metros estilo libre en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 así como la plata en los relevos 4x100 libres y los 4x100 estilos, siendo superado en ambas ocasiones por el equipo de Estados Unidos.

En 1993 participó en el Campeonato Europeo de Natación de 1993 disputado en Sheffield y ganó cuatro medallas de oro, en los 50 y 100 metros libres, en los relevos 4x100 metros libres y en los 4x100 metros estilos. Al año siguiente, en Mónaco, mejoró el récord del mundo de los 100 metros libres (48.21) del estadounidense Matt Biondi (lo mantuvo hasta el año 2001) y disputó el Campeonato Mundial de Natación de 1994 en Roma, donde una vez más se adjudicó el oro en las modalidades de 50 y 100 metros libres, siendo plata en las modalidades de relevos (4x100 metros libres y 4x100 metros estilos) tras el equipo de Estados Unidos.

Al finalizar el año fue premiado por la revista "Swimming World Magazine" como el mejor nadador europeo del año. En 1995 volvió a ganar cuatro medallas de oro en el Campeonato Europeo de Natación de 1995 celebrado en Viena (50, 100, 4x100 metros libres y 4x100 metros estilos).

En los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 repitió el éxito cosechado cuatro años antes (ganar la medalla de oro en los 50 y 100 metros libres), consiguiendo así ser el primero en conseguirlo desde Johnny Weissmüller, que lo hizo en 1924 y 1928. Además de los dos oros obtuvo junto con el equipo de relevos ruso, dos medallas de plata, en los 4x100 metros libres y los 4 x100 metros estilos, siendo Estados Unidos en ambas ocasiones el vencedor. Le concedieron la Medalla del honor de Rusia en 1996 por sus contribuciones al deporte. También fue nombrado atleta ruso del año y atleta del año para la “European Sports Press Union” en 1996. Un mes después de los Juegos Olímpicos de Atlanta, fue apuñalado en el abdomen con un cuchillo en Moscú durante una pelea con tres vendedores ambulantes. El cuchillo cortó una arteria y rozó uno de sus riñones. Tuvo que ser operado de urgencia y pasó tres meses de recuperación.

Sin embargo, se recuperó y se presentó al Campeonato Europeo de Natación de 1997 celebrado en Sevilla y defendió sus títulos en 50 y 100 metros estilo libre, así como los dos títulos en relevos con el equipo ruso. Al año siguiente volvió a participar en el Campeonato Mundial de Natación de 1998 disputado en Perth y obtuvo la medalla de oro en los 100 metros libres, la medalla de plata en los 50 metros libres, tras el estadounidense Bill Pilczuk (esta fue su primera derrota desde 1991) y la medalla de bronce en el relevo 4x100 metros libres tras el equipo de Estados Unidos y el de Australia. Después de este año, recibió el premio especial de la Federación Internacional de Natación que lo reconoció como el nadador más destacado de la década. En el Campeonato Europeo de Natación de 1999 del año siguiente cosechó los peores resultados de su carrera ya que no pudo obtener ningún oro, fue bronce en los 50 metros libres tras Pieter van den Hoogenband y Lorenzo Vismara, plata en los 100 metros libres tras van den Hoogenband, otra vez plata en el relevo 4 x 100 metros libres tras los Países Bajos y bronce en los relevos 4x100 metros estilos tras los Países Bajos y Alemania. Fue elegido miembro de pleno derecho en el Comité Olímpico Internacional en diciembre de 1999.

El 3 de julio dio comienzo una nueva edición del Campeonato Europeo, que también se había celebrado el año anterior. Tras el pasado año que los resultados no le habían acompañado, la incógnita estaba en ver si sería capaz de ganar antes de los Juegos Olímpicos. En las clasificatorias rusas se clasificó brillantemente incluyendo un récord del mundo de 50 metros, con un tiempo de 21.64. Y en el europeo, una vez más se impuso en sus dos pruebas, los 50 y los 100 metros libres, por delante en ambas de Pieter van den Hoogenband. Además de esos dos oros obtuvo otros dos con el equipo ruso en los relevos 4x100 metros libres y estilos (8).

Alexandre Popov en 1999

Durante los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, quedó segundo en los 100 metros estilo libre y sexto en 50 metros estilo libre, rompiéndose así el sueño de ganar en tres Juegos Olímpicos consecutivos la medalla de oro en 50 y 100 metros. En el relevo 4x100 metros estilos fueron descalificados. Al año siguiente no participó en el Mundial de 2001 en Fukuoka, durante ese año publicó su autobiografía *Nager dans le Vrai*, escrita en francés. En abril, en el Campeonato Europeo de Natación en Piscina Corta de 2002 celebrado en Moscú fue bronce en los 50 metros libres y en el relevo 4x100 metros libres. Ese mismo año, en julio, disputó también el Campeonato Europeo de Natación de 2002 donde fue plata en los 100 metros libres tras Van den Hoogenband y medalla de oro en los relevos 4x100 metros estilos.

Durante 2003 volvió a las piscinas disputando el Campeonato Mundial de Natación de 2003 disputado en Barcelona y ganó los 50 (batió el récord de los campeonatos) y los 100 metros estilo libre además de ser plata en los relevos 4x100 metros estilos (tras Estados Unidos) y otra vez oro (el 6º en su carrera en los mundiales) en el 4 x 100 metros libres. Tras esta exitosa campaña volvió a ser premiado por segunda ocasión por la revista “Swimming World Magazine” como el mejor nadador europeo del año.

Su último Campeonato Europeo fue en 2004 en Madrid, allí consiguió la medalla de oro en la prueba de los 50 metros libres, consiguiendo así la 21ª medalla de oro en dichos campeonatos. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 no

entró en las finales de 50 y 100 metros estilo libre. El 23 de diciembre de 2004, el diario francés “L'Équipe” anunció que Popov se retiraba de la natación.

En junio de 2003, confirmó que permanentemente abandonaba Australia, a principios de 2004 para vivir en Solothurn, Suiza, debido a una oferta de trabajo que tuvo una vez retirado de la natación. Tiene un título de grado y es maestro como entrenador deportivo por la Academia rusa. Actualmente está casado con una exnadadora olímpica rusa, Daria Shmeleva, con la cual tiene dos hijos, Vladimir que nació el 1 de octubre de 1997 y Anton, que nació el 12 de octubre de 2000, y es también un portavoz de Omega.

Mantuvo el récord mundial de los 50 metros estilo libre con 21.64 durante casi 10 años, hasta que fue roto por 0.08 segundos en 2008 por el australiano Eamon Sullivan. Apareció en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y ha sido elegido parte del comité de evaluación para los Juegos Olímpicos (9).

Regresando a la historia de la natación, en 1992 se repiten exactamente igual, las mismas pruebas que se nadaron en Montreal 1988, con 16 para varones y 15 para damas, con un total de 31 eventos.

XXVI JUEGOS OLIMPÍCOS

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS 1996

Para la Olimpiada de 1996, en Atlanta, Estados Unidos, se diseñó una base con el logotipo de la antorcha, hecho de los cinco anillos y el número 100, se asemeja a una columna clásica griega y reconoce el centenario de los Juegos.

Llamas del signo de la antorcha evolucionan gradualmente en una estrella perfecta que simboliza la búsqueda de cada atleta de excelencia.

El color de oro en este logo representa medallas de oro, el verde representa ramas de laurel usados por los ganadores en la antigüedad, así como la reputación de Atlanta como la Ciudad de los Árboles.

Su lema «The Celebration of the Century» (en español La celebración del siglo), oficialmente conocidos como los Juegos de la XXVI Olimpiada, se celebraron en Atlanta, Estados Unidos, entre el 19 de julio y el 4 de agosto de 1996. Participaron 10 318 atletas (6806 hombres y 3512 mujeres) de 197 países, compitiendo en 26 deportes y 271 especialidades.

Estados Unidos ha organizado, además de estas Olimpiadas, los Juegos Olímpicos de Verano en 1904, 1932 y 1984. Estas olimpiadas se celebraron 100 años después de las primeras en la Era Moderna, Atenas 1896. Atlanta se convirtió en la tercera ciudad estadounidense en celebrar los Juegos Olímpicos de verano.

Fue la última olimpiada de la Década de los 90, del Siglo XX y del segundo milenio.

Cartel de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996

Con respecto al diseño gráfico Malcom Gear Creation, se inspiraron en las cifras que se encuentran en ánforas del griego clásico. Por lo tanto, su diseño clásico estableció un vínculo con los antiguos orígenes de los Juegos Olímpicos. El estilo de las siluetas pretende ser realista y cercano a la forma humana y las siluetas exhiben una impactante estructura muscular claramente marcada. El pictograma para la navegación, lo que representa toda una embarcación, así como la del pentatlón moderno, rompió con la estilización que había sido utilizado desde Múnich 1972 para esos deportes (10).

Swimming

Printicon de natación 1996

En natación, la nadadora americana Amy Van Dyken logró en la piscina cuatro oros y la irlandesa Michelle Smith logró tres medallas de oro y una de bronce en natación. En la categoría masculina, Aleksandr Popov logró para Rusia dos oros y dos platas, gana los 50 metros con 22.13 y 100 metros con 48.74. Otros deportistas que consiguieron 2 oros fueron el australiano Danyon Loader en estilo libre, y el ruso Denís Pankrátov en mariposa

En la rama femenil la china Le Jingyi ganó en 100 metros con 54.50 y la americana Amy Van Dyken gana los 50 metros con 24.87.

AMY VAN DYKEN

Continuando el seguimiento bibliográfico de cada nadador destacado en la natación olímpica, Amy Van Dyken, nadadora estadounidense es ganadora de seis medallas de oro olímpicas entre 1996 y 2000.

Empezó a nadar con seis años porque era asmática y el médico le aconsejó este deporte. Pese a este problema de salud, Amy Van Dyken destacó en sus años de secundaria como una nadadora de gran potencial en las pruebas de velocidad. Se matriculó en la Universidad de Arizona, pero en el verano de 1993 tuvo graves problemas de salud debido a un caso de mononucleosis que casi la hacen abandonar el deporte. Sin embargo, su gran voluntad de sacrificio le permitió retomar unos meses después.

En 1994 se cambió a Colorado y fue elegida la mejor nadadora universitaria. En el verano de ese año participó en los Campeonatos del Mundo celebrados en Roma, donde logró la medalla de bronce en los 50 metros libres, además de dos medallas de plata con los equipos de relevos 4x100 libres y 4x100 estilos. Fueron unos campeonatos extraños en los que dominaron de forma abrumadora las nadadoras chinas con sospecha de dopaje.

Durante 1995 continuó su senda de triunfos, incluyendo tres medallas de oro y una de plata en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, Argentina. Los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 iban a ser la gran competencia de su vida, con 23 años. En un equipo plagado de estrellas de Estados Unidos pocos contaban con que ella fuera la gran triunfadora. Tras la decepción inicial que le supuso quedarse a las puertas del podio en los 100m libres, fue cuarta donde ganó la china Le Jingyi, luego empezó a sumar medallas de oro: 50 libres, 100 mariposa, relevos 4x100 libres y relevos 4x100 estilos, en total cuatro medallas de oro, más que ninguna otra nadadora en los Juegos y convirtiéndose en la primera deportista estadounidense de la historia en ganar cuatro medallas de oro en unos Juegos Olímpicos (11).

Después, Amy Van Dyken se centró en sus estudios, donde se graduó en 1997. Al año siguiente en los Campeonatos Mundiales celebrados en Perth, Australia, ganó tres medallas de oro (50 libres, relevos 4x100 libres y 4x100 estilos).

Amy Van Dyken nadando mariposa 1999

Su despedida de la alberca tuvo lugar en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, con 26 años. Allí no consiguió subir al podio de los 50 metros libres por unas pocas centésimas, y tuvo que conformarse con el cuarto puesto. Sin embargo, si ganó con su país en las pruebas de relevos de 4x100 libres y 4x100 estilos, batiendo en ambas el récord del mundo. De esta manera se cerraba una muy brillante trayectoria olímpica.

Amy Van Dyken se distinguió por ser una “chica mala” de las albercas, usando todo tipo de artimañas para intimidar a su rivales como mirarlos fijamente antes de las carreras, emitir gruñidos, etc. Especialmente famosa es la anécdota en Sydney 2000 cuando una cámara de televisión grabó el momento en que escupía en el carril de una rival. Su aspecto desgarbado y su carácter irascible y pasional la hicieron tener problemas con algunas compañeras del equipo. Tras su éxito de Atlanta 1996 dijo en una entrevista que dedicaba su triunfo a todos los nerds, pues ella se consideraba uno más de ellos.

Los médicos consideran que el asma crónica le restaba hasta una tercera parte de su capacidad pulmonar. Pese a ello fue una de las mejores velocistas de los últimos años. Actualmente está casada con el jugador de fútbol americano Tom Rouen y viven en Colorado.

Volviendo a la olimpiada de 1996, se vuelve a igualar el número de pruebas, tanto para damas, como varones. Se incluye por primera vez en damas, los 4 por 200 metros libres. Con lo anterior, la natación queda con 32 eventos totales para el programa olímpico (12).

Referencias

1. Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896- 1930 Parte I. *Körperkultur Science* 2024; 2(4): 24-36. DOI: 10.5281/zenodo.13409254
2. Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968 Parte II. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 25-35 DOI: 10.5281/zenodo.14207577
3. Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 25-35 DOI: 10.5281/zenodo.14207577
4. Xavier Corretjé Ventura, Los carteles olímpicos: oficiales, diseñadores, pintores, deportes, Barcelona: COOB'92, 1992.
5. Official Report of the Games of the XXV Olympiad Barcelona 1992, Barcelona: COOB'92, 1992
6. 1996 Atlanta - finale 200m dos dames (Krisztina EGERSEGI) recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=EoWJh54v06o> el 15 de enero 2024
7. 1996 Atlanta - finale 200m dos dames (Krisztina EGERSEGI) recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=EoWJh54v06o> el 15 de enero 2024
8. Técnica de natación de Alexander Popov en 1999 recuperado de <https://www.tokyvideo.com/es/video/tecnica-de-natacion-de-alexander-popov> el 15 de enero 2024
9. Alexandre Popov en 1999 recuperado de <https://swimswam.com/alexander-popov-nominated-for-president-of-russian-olympic-committee/> el 15 de enero 2024
10. Atlanta 1996 - Poster”, official website of the International Olympic Committee.
11. The Official Report of the Centennial Olympic Games: Atlanta 1996: the Atlanta Committee for the Olympic Games, Atlanta: Peachtree Publishers, 1997

12. Amy Van Dyken nadando mariposa. Recuperado de <https://olympics.com/en/news/van-dyken-breaks-new-ground-with-four-golds> el 15 de enero 2025

Como citar este artículo:

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1992-1996 Parte IV. *Körperkultur Science* 2026; 4(7): 113-122.

Körperkultur Science

Recibido: agosto 2025

Acepado: noviembre 2025